

**RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING XULQINI
SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY–METODOLOGIK ASOSLARI
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SHAPING
STUDENTS' BEHAVIOR IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT**

Djumaboyeva Dilfuza Raximboyevna

Osiyo Xalqaro Universiteti, kutubxonachi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning xulq-atvorini va faoliyatini tahlil qilish uchun samarali dasturiy tizimni ishlab chiqishi keakligi dolzarb masala sifatida qaralmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, o'quvchi xulq-atvorini baholash.

Abstract: This article considers as a pressing issue the need to develop an effective software system for analyzing students' behavior and activities in a digital educational environment.

Keywords: digital education, information technologies, digital technologies, educational effectiveness, assessment of student behavior.

Jamiyatimizda axborotlashtirish deganda, inson faoliyatining barcha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda axborotlar, bilimlar, ishonchli ma'lumotlar bilan to'liq va o'z vaqtida foydalanishni ta'minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni barcha ish joylariga tadbiiq etish tushuniladi. Bugungi kunda axborotlashtirish ta'limda, milliy iqtisodiyotning moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini yuksaltirishda, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda, balki ayni paytda raqamli ta'lim tizimini rivojlantirishda, aholining turmush darajasini sifat jihatdan yuksaltirishga xizmat qilmoqda.

“Ta'lim sifati”, “Pedagogik va psixologik ta'lim”, “raqamli ta'lim”, “ta'lim psixologiyasi” tushunchalarini o'zaro bir-birlaridan ajralmagan holda o'rganish zarur. “Ta'lim sifati” ta'limning asosiy maqsadi bo'lgan umumta'lim maktablari

o‘quvchilarining bilimligini, o‘qituvchilarning ta’lim berish jarayonlarining yuqori daraja tashkil qilishiga bog‘liqdir.

Bugungi kun tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetning ta’lim sohasiga keng kirib kelishi ta’lim xizmatlarining globallashishi uchun ham keng imkoniyat, katta yo‘llarni ochib bermoqda. Shu o‘rinda shuni aytish joizki Covid-19 pandemiyasi davri o‘quvchilarning ananaviy ta’limdan raqamli ta’limga o‘tishiga sababchi bo‘ldi. Bu davrda hali o‘quvchilarning vaholanki o‘qituvchilarda ham raqamli ta’lim jarayoniga o‘tishimiz uchun bir qator vazifalarni bajarishimiz kerakligini ko‘rsatdi. Shundan so‘ng “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta’lim sohasini modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli samarali ishlar tizimli olib borilmoqda.

Biroq, raqamli texnologiyalarni ta’limga joriy etish nafaqat texnik masala, balki pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlarni ham o‘z ichiga olgan murakkab jarayondir. Shu sababli **Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilar faoliyatini kuzatish uchun xulq-atvorni tahlil qiluvchi dasturiy tizim yaratish** zamonaviy ta’limda raqamli texnologiyalarning haqiqiy samaradorligini, mavjud muammolarni va kelajak istiqbollari ilmiy asosda o‘rganish va dasturiy tizimni ta’lim muassasalarida amaliyotga tatbiq etish asosiy masala bo‘lishi kerak.

An’anaviy ta’limda o‘quvchilarning odob-axloq qoidalari mavjud. Bugungi globallashuv jarayonlari Raqamli ta’limda ham o‘quvchining xulq-atvorini nazorat qilinishi, kuzatilishi kerakligini isbotladi.

Ta’lim-tarbiya jarayonining uzluksizligi va ochiqligini ta’minlash maqsadida ta’lim muassasalari elektron o‘qitish va masofaviy ta’lim texnologiyalarini qo‘llash bilan bog‘liq zamonaviy sharoitlarga moslashishga majburligi o‘z dalil isbotlarini ko‘rsatdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham aytgandiki “Agar mendan sizni nima qiynaydi deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta’lim va tarbiyasi deb javob beraman” degandilar. Shu bois, xulq-atvorni raqamli ta’lim muhitida shakllantirish davlat siyosati strategiyasi nuqtai nazaridan qaralishi lozim.

Prezidentning 113-sonli qaroriga asosan, 2025-yil mart oyidan boshlab maktablarda inspektor-psixolog shtatlarida ichki ishlar vazirligi xodimlari faoliyat yurita boshladi. Beshta maktabga bitta inspektor-psixolog shtati berilgan. Ular

o‘quvchilarning davomat, o‘quvchilar muammolari ularning huquqbuzarlikka moyillik taraflarini o‘rganishadi.

Kundalik tizimi faoliyati maktablarda yo‘lga qo‘yilgan. Bu tizim vazifasi davomat, ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasida muloqot vositasi, dars jadvali, uy vazifasi, maktablar va ta‘lim organlari uchun hisobotlar tayyorlashni avtomatlashtirishdan iborat.

Yuqoridagi inspektor-psixolog hamda kundalik tizimining ish faoliyati hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-fevraldagi "Pedagogning maqomi to‘g‘risida"gi O‘RQ-901-sonli qonunning 7-moddasida "axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, ta‘lim va tarbiyaning ilg‘or va innovatsion shakl hamda usullaridan foydalanishi shart”ligini inobatga olgan holda o‘quvchilarning xulq-atvor faoliyatini raqamli tizimda tartibga soluvchi dasturiy tizim umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun zarurligini yana bir bor isbotlaydi.

Bugungi kunda ta‘lim sohasida raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi keskin oshdi, bu esa o‘quvchilarning kundalik tizimida dars topshiriqlarini o‘z vaqtida ko‘rayotgani, boladagi psixologik o‘zgarishlarni bashoratlash, o‘quvchining oilaviy muhitini o‘rganish uchun mukammal dasturiy tizim kerakligi zarurligini isbotlaydi. 1ta inspektor 5ta maktab o‘quvchilariga birlashtirilgani va kundalik tizimida ham o‘quvchilarning xulq-atvori nazoratga olinmasligi, ta‘lim oluvchidagi bilim pasayishi yoki psixologik o‘zgarishlarning erta oldini olinishini kechiktirishi mumkin.

Ushbu amalga oshirilmog‘chi bo‘lgan tadqiqotning asosiy maqsadi ikki yo‘nalishdan iborat: birinchidan, raqamli ta‘lim dasturlari yordamida o‘quvchilarga bilim berish bo‘yicha tadqiqotlarni o‘rganib chiqish va undagi mavjud bo‘shliqlarni aniqlash; ikkinchidan esa o‘quvchilarning xulq-atvori tahlilini dasturiy tizim bilan integratsiyalashgan innovatsion modelni taklif etish.

Agar o‘quvchilarning xulq-atvorini tartibga solish jarayoni psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida raqamli transformatsiya jarayoniga o‘tkazilsa va o‘quvchilar xulqidagi o‘zgarishlar erta aniqlash jarayonlarida raqamli (mobil) monitoring tizimidan foydalanilsa hamda tizim IIB va ta‘lim muassasalari o‘rtasidagi tizimli hamkorlik asosida tashkil etilsa, u holda o‘quvchilar xulq-atvorida yuzaga keladigan

salbiy og‘ishlarning oldini olish, ularni o‘z vaqtida bartaraf etish va ijtimoiy moslashuv darajasini oshirish imkoniyati sezilarli darajada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farzona S. TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2024. – C. 21-24.
2. “Yuan, J., Qiu, X., Wu, J., Guo, J., Li, W., va Wang, Y. (2024). Integratsiyalashgan xulq-atvor tahlili va mashinaviy o‘rganish orqali onlayn ta’lim samaradorligini bashoratlash: scientometrik sharh va empirik tadqiqot. arXiv preprint arXiv:2406.11847. 23 bet, 12 ta rasm, 9 ta jadval.”
3. Zou, Y., Kuek, F., Feng, W., & Cheng, X. (2025). Digital learning in the 21st century: Trends, challenges, and innovations in technology integration. *Frontiers in Education*, 10, Article 1562391.
4. Yunusova, A. N. (2022). Структурные элементы правовой культуры бакалавров неюридических специальностей в цифровой образовательной среде. *Глобальный научный потенциал*, № 6, 16–19.